

Пробация хизмати фаолиятида инсон ҳуқуқларини таъминлаш

Анваров Турдимурод Анварович,
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университетининг мустақил изланувчиси
Кенжаева Азиза Олимжоновна,
Ўзбекистон Республикаси ИИБ Пробация
хизмати МТБ инспектори

Аннотация: ушбу тесизда пробация хизмати фаолиятида инсон ҳуқуқларини таъминлаш мавзусида ўз фикрларини келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, инсон ҳуқуқлари, ҳуқуқ, эркинлик.

Дунёда инсон ҳуқуқлари етакчи ўринни эгаллаши умумэътироф этилган далилдир. 1948 йил 10 декабрь кунисидаги Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси асосида барча инсонларнинг эркин ва фаровон ҳаёт кечиришлари, ҳар қандай цивилизациялашган адолатли фуқаролик жамиятда демократик ҳуқуқий давлат қуришнинг бош шартидир, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини рағбатлантириш ҳамда ҳимоя қилишнинг кафолати ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг Муқаддимасида Ўзбекистон халқи инсон ҳуқуқларига ва давлат суверенитети ғояларига содиқлигини тантанали равишда эълон қилинган бўлиб, мамлакатимиз қонунларида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлаш, шунингдек уларни ишончли ҳимоя қилиш, шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш тамойилларига асосланган. Шу билан бирга, ушбу соҳада халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани жорий этишга қаратилган бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, тизимли такомиллаштириб борилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини рағбатлантириш, ҳимоя қилиш ва уларга риоя қилиш масалалари давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланиб, 2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар

стратегияси¹доирасида инсон ҳуқуқларини таъминлаш соҳасида аниқ мақсадга йўналтирилган чора-тадбирлар амалга ошириш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 22 июнь кундаги “**Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида**”гиПФ-6012-сонли фармони² билан тасдиқланган Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегияси фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиб беришига қаратилган демократик ислоҳотларнинг бош мезонига айланиб бормоқда.

Бу борада Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман), Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти, “Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази, шунингдек, Бош прокуратура, Адлия ҳамда Ички ишлар вазирликларидаги махсус бўлимлар бу борада самарали ишларни олиб бормоқда.

Натижада инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш бўйича давлат ва нодавлат ноижорат ташкилотлари билан ҳамкорликда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишда самарали ишлар амалга оширилмоқда. Айниқса, бу жараёнда инсон ҳуқуқларини таъминлаш энг долзарб эканлиги ва аҳамиятлиси бу жиноят-ҳуқуқий соҳада жиноят қонунига киритилаётган ўзгартиришлар ва жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши, амнистия ва ярашув институтларини қўллаш, пробация хизматини жорий этишнинг янада кенгайтирилаётганлиги катта аҳамият касб этаётганлиги билан намоён бўлмоқда.

Жумладан, ички ишлар органлари фаолиятида жиноят-ижроия қонунчилик тизимини ислоҳ этиш маҳкумларни жазони ўташлари ва ижтимоий ҳаётга мослашувини таъминлашга алоҳида эътибор берилиб, қатор мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

¹Электрон манба. Кириш йўли: <https://www.lex.uz>

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 22 июндаги “ Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”гиПФ-6012-сонли фармони/lex.uz

Озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этиш соҳасини тубдан ислоҳ қилишда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамиятга ижтимоий мослаштириш, маҳкумларни ахлоқан тарбиялаш, муайян касбга ўқитиш ва бандлигини таъминлашдаги тизимли механизмни жорий этиш орқали такрорий жиноятларнинг олдини олиш, жазоларнинг ижро этилишида ўзбек менталитети ва тарихини ўрганиш билан қонунни қўллаш амалиёти билан боғлиқ муаммоларнинг илмий ечимини топиш долзарб ҳисобланади.

Бу борада, хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиб, мамлакатимизда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштиришда маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш бўйича амалга оширилаётган комплекс чора-тадбирлар натижасида маҳкумларнинг ҳуқуқларига риоя этиш, уларнинг шаъни ва кадр-қиммати ҳурмат қилинишини таъминлашнинг шаффоф самарали ҳуқуқий механизмларини янада такомиллаштириш асосий мақсад ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 30 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексига маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ишончли ҳимоя қилинишини таъминлашга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 625-сонли Қонуни³ ҳам Жиноят-ижроия кодексига бўшлиқларни тўлдиришга хизмат қилди.

Бунинг ёрқин мисоли сифатида Қорақалпоғистон Республикасининг Жаслик кўрғонида жойлашган ихтисослаштирилган жазони ижро этиш колониясининг ёпилиши муҳим инсонпарвар воқелик бўлди, шунингдек, “жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш ва либераллаштириш, алоҳида жиной қилмишларни декриминаллаштириш, жиной жазолар ва уларни ижро этиш тартибини инсонпарварлаштириш” мамлакат жиноят ижроия қонунчилигини ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланиб, бу соҳани тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 августдаги ПҚ–3200-сонли «Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш

³Электрон манба. Кириш йўли: <https://www.Lex.uz>

билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ва 2018 йил 7 ноябрдаги ПҚ–4006-сонли «Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари⁴ асосида мамлакатимизда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ушбу қонунчиликка киритилган ўзгартиришлар ва қабул қилинган Қарорларга мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Жазони ижро этиш бош бошқармаси ҳузурида ташкил этилган Пробация хизмати ва тегишлича унинг ҳудудий бўлинмалари 2019 йил 1 январидан бошлаб, ўз фаолиятини олиб бормоқда. Қарор билан пробация бўлинмаларига асосий вазифалари этиб, куйидагилар белгилаб берилди:

ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этиш бўйича фаолиятини бошқа давлат органлари ва ташкилотлари, шунингдек, жамоат тузилмалари билан ўзаро ҳамкорликда самарали ташкил этиш;

шартли ҳукм қилинган ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан таъсирчан назоратни амалга ошириш;

назорат остидагилар, шунингдек, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган вояга етмаганларнинг ижтимоий мослашуви ва ишга жойлашишига, шу жумладан, уларнинг касбий тайёргарлиги бўйича тадбирларни ташкил этиш орқали ҳар томонлама амалий кўмаклашиш;

назорат остидагиларнинг қайта жиноят содир этиш хавфини аниқлаш ва бунга йўл қўймаслик бўйича профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш, уларнинг шахсини ижтимоий-психологик портретни тузган ҳолда ўрганиш.

⁴Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги «Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПҚ–4006-сон қарори//<https://lex.uz/>

Зеро, бугунги кунда жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларнинг қўлланилиши йил сайин ортиб бормоқда.

Зотан, жиноят содир қилган шахсга жазо тайинлашдан асосий мақсад маҳкумни ахлоқан тузатишдир. Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо турлари қўлланишининг сабаби эса маҳкумларни жамиятдан ажратмаган ҳолда ахлоқан тузатишдан иборат.

Пробация “синов”-деган маънони англатиб, халқаро амалиётда озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларнинг ижро этилишини таъминлаш ва назоратини олиб бориш билан шуғулланган бу тузум.⁵ Яъни, суд ҳукми ёки ажрими билан озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга ҳукм қилинган шахслар томонидан жазонинг ижро этилишини таъминлайди. Ҳозирда пробация институти кўплаб ривожланган турли хорижий давлатларда, масалан АҚШ ва Англия ҳамда бошқа давлатларда мавжуд. Аммо, агар Англия ва АҚШда ушбу муассаса юзлаб йиллар давомида фаолият юритган бўлса-да, унда континентал ҳуқуқий тизим мамлакатлари учун бу жуда янги соҳа сифатида қаралмоқда.

Масалан, Америка Қўшма Штатларида синов муддати 150 йилдан ошиқ вақтдан бери мавжуд бўлиб, шу вақт ичида у бир қатор муҳим ўзгаришларга дуч келди. Америка жиноий қонунчилигига кўра, шартли синов шартли жазо ва шартли ҳукмга асосланган жазо туридир. Штат даражасида пробация хизматлари 1878 йилда ташкил этилган. Биринчи бундай хизмат Массачусетс штатида пайдо бўлган. Федерал пробация қонунчилигини қабул қилишга уринишлар 1908 йилдан бери амалга оширилган, аммо тегишли қонун фақат 1925 йилда қабул қилинган. Англияда эса пробация институти 1887 йилда "Биринчи маҳкумни суд жараёни тўғрисида" ги қонуннинг қабул қилиниши муносабати билан пайдо бўлди. Кейинчалик қабул қилинган норматив ҳужжатлар туфайли (1907 йилдаги Жиноятчиларни синовдан ўтказиш тўғрисидаги қонун,

⁵Пробация хизмати дастлабки бир йиллик фаолият натижалари ва келгусидаги режалар [Электрон манба]. Кириш йўли: <https://www.iiv.uz/news/probatsiya-xizmati-dastlabki-bir-yillikfaoliyat-natijalari--va-kelgusidagi-rejalar> (Мурожаат қилинган сана: 13.05.2021)

1965 йилдаги синов муддати, 1973 йилдаги Жиноят судларининг ваколатлари тўғрисидаги қонун, 1991 йилдаги Жиноят одил суди тўғрисидаги қонун) ушбу муассаса инглиз жиноят ҳуқуқида тўлиқ шаклланган⁶.

Нисбатан қисқа давр мобайнида пробацция бўлинмалари назорати остидаги шахсларни ижтимоий мослаштириш, уларга ҳуқуқий ва психологик ёрдамни таъминлаш мақсадида йўл хариталари ва дастурлар ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий этиб борилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи ёшлар ишлари агентлиги ҳамда Ички ишлар вазирлигининг Қўшма қарорлар қабул қилинди. Назорат остидаги шахсларни касбга йўналтириш ва ўқитиш мақсадида Пробацция хизмати, «Интилиш» нодавлат-нотижорат Республика ахборот-таълим маркази ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи ва ёшлар ишлари агентлиги Қўшма қарори қабул қилиниб, бу борада амалга оширилиши лозим бўлган муҳим вазифалар белгилаб олинди. Пробацция бўлинмалари назоратида турган ёшлар ўртасида ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари, Ёшлар иттифоқи, бандликка кўмаклашиш марказлари, хотин-қизлар кўмиталари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа жамоатчилик тузилмалари билан ҳамкорликда профилактик тадбирлар амалга оширилди.

Шу билан бир қаторда, электрон браслет бўйича қонунчилик ўрганилганда, озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган шахсларга (Жиноят ижроия кодекси 44³-моддаси) нисбатан электрон кузатиш воситалари (электрон браслет) қўлланилиши мумкинлиги кўрсатилган. *(2021 йил 1 март ҳолатига озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган 11 394 нафар шахслар пробацция ҳисобида туради)*. Шунга мувофиқ, назорат остидаги шахсларга нисбатан электрон браслетларни жорий этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги қошидаги UZINFOKOM.UZ билан ҳамкорликда пробацциянинг марказлашган электрон

⁶<http://mosmediator.narod.ru/index/0-2217> Ушбу веб-сайтда ВБ Малинин, ЛБ Смирнов, "Жиноят-ижроия ҳуқуқи: юридик мактаблар ва факултетлар учун дарслик" Москва университети хабарчиси", 2003 й

тизимиишга туширилди ҳамда келгусида пробация хизмати дастурий таъминотини тегишли вазирлик ва идоралар дастурий таъминотлари билан ҳимояланган VPN тармоғи орқали интеграция қилиниши кўзда тутилган.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 25 октябрь —ички ишлар органлари ходимлари куни муносабати билан йўлланган “-Билиб-билмасдан жиноят йўлига кириб қолган ва жазони ўтаётган фуқароларнинг ижтимоий мослашувини, соғлом ҳаётга қайтишини таъминлашда ҳам ички ишлар органларининг ўрни ва роли ортиб бормоқда.

Бу йўналишда илгариги жазони ижро этиш инспекцияси ўрнига пробация хизматини ташкил этдик. Ушбу хизмат маҳкумларни зарур касб-хунарларга ўқитиш ва тайёрлаш, ишга жойлаштириш, уларни хусусий тадбиркорликка жалб этиш, энг асосийси, иш берувчилар томонидан уларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари таъминланишида яқиндан ёрдам кўрсатмоқда”⁷—деб амалга оширилаётган ишларга баҳо бериб ўтдилар.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги мурожаатида: “Бундан буён биринчи марта озодликдан маҳрум этилган шахсга берилган жазо енгилроғи билан алмаштирилса, у манзил-колонияга ўтказилмасдан, тўғридан-тўғри пробация назоратига олинади. Мазкур енгиллик натижасида ҳозирда жазо ўтаётган 6 минг нафар шахсга ўз маҳалласи назорати остида оиласи бағрида бўлиш имконияти яратилади. Жумладан, халқаро стандартлардан келиб чиқиб, 25 та манзил-колониялар босқичма-босқич қисқартириш” жазони ижро этиш муассасалари фаолиятини ислоҳ қилиш, маҳкумлар ёки жазони ўтаб чиққан шахслар томонидан янги жиноят содир этилишини олдини олишнинг янги чоралари ва янада самарали механизмини ишлаб чиқиш, бу соҳада профилактик чора-тадбирларга алоҳида эътибор қаратиш зарурати мавжудлигидан далолат беради⁸.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, хорижий давлатларнинг тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, Пробация хизмати фаолиятининг самарадорлигини ошириш

⁷Кириш йўли:<https://www.daryo.uz/news/>

⁸ Қаранг:Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрь кунисида Олий Мажлисга Мурожаатномаси

хамда ушбу соҳани тизимли такомиллаштириш шунингдек, соҳа истиқболларини жамият ҳаётига кенг татбиқ этишда пробацция хизмати ходимлари томонидан инсон ҳуқуқларини ўрганиш зарурияти қуйидаги омиллар билан белгиланади:

биринчидан, Инсон ҳуқуқлари бўйича барча халқаро шартномаларнинг қоидалари ИИО Пробацция хизмати ходимларининг касбий фаолиятига бевосита боғлиқдир;

иккинчидан, БМТ ҳужжатларига кўра ИИО таркибидаги Пробацция хизмати ходимлари инсон ҳуқуқларини ўрганиш мажбурий бўлган давлат хизматчилари сирасига киради;

учинчидан, ИИО ходимлари томонидан ҳуқуқни амалда қўллаш фаолияти уларнинг ҳуқуқий онгини доимо ошириб боришни талаб қилади ва инсон ҳуқуқлари ҳақидаги билимлар бу жараённинг таркибий қисмидир;

тўртинчидан, Пробацция ходимларининг барча фаолият турлари (жиноятчиликка қарши кураш, жамоат тартибини сақлаш, тезкор қидирув фаолияти) инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларга риоя қилишни талаб қилади;

бешинчидан, Ўзбекистон Республикаси бажарилиши мажбурий характерга эга бўлган инсон ҳуқуқлари бўйича барча асосий шартномаларни ратификация қилган;

Инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишни таъминлаш мақсадида соҳада демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва изчил давом эттириш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Электрон манба. Кириш йўли: <https://www.Lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 22 июндаги “ Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6012-сонли фармони/[lex.uz](https://www.Lex.uz)
3. Электрон манба. Кириш йўли: <https://www.Lex.uz>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги «Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4006-сон қарори//<https://lex.uz/>
5. Пробацция хизмати дастлабки бир йиллик фаолият натижалари ва келгусидаги режалар [Электрон манба]. Кириш йўли:<https://www.iiv.uz/news/probatsiya-xizmatidastlabki-bir-yillikfaoliyat-natijalari--va-kelgusidagi-rejalar> (Мурожаат қилинган сана: 13.05.2021)

6. <http://mosmediator.narod.ru/index/0-2217> Ушбу веб-сайтда ВБ Малинин, ЛБ Смирнов, "Жиноят-ижроия ҳуқуқи: юридик мактаблар ва факултетлар учун дарслик" "Москва университети хабарчиси", 2003 й
7. Кириш йўли: <https://www.daryo.uz/news/>
8. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрь кундаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси.